

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ФИБРИНОЗНО-ГНОЙНОМ ПЕРИТОНИТЕ

Туракулов У.Н.^{1,4}, Мардонов Ж.Н.^{4,5}, Эргашев Ф.М.^{2,4}, Курбонова Д.Р.³, Садилов Р.А.^{4,5}

¹Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

²Центральная больница Кокандского городского медицинского объединения, г. Коканд, Узбекистан

³Кокандская городская инфекционная больница, г. Коканд, Узбекистан

⁴ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

⁵Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель исследования — морфологически оценить особенности репаративных процессов брюшины при экспериментальном фибринозно-гнойном перитоните (ФГП) и определить влияние локального применения композитного геля ЛКНК (левофлоксацин + кукумазин + Na-КМЦ). Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 84 белых беспородных крысах. Модель прогрессирующего ФГП воспроизводили по методике Singleton & Wischmeyer (2003). Животные были разделены на три группы: контрольную (изотонический раствор), сравнительную (0,1 % левофлоксацин) и основную (гель ЛКНК). Проводились макро- и микроскопические исследования брюшины на 3, 7, 14 и 21 сутки с морфометрией и статистической обработкой (*t*-критерий Стьюдента, $p < 0,05$). Результаты. Применение геля ЛКНК способствовало выраженному снижению воспалительных изменений, ускорению ангиогенеза, грануляции и эпителизации серозных покровов. К 14-м суткам наблюдалось почти полное восстановление мезотелия, а к 21-м — нормализация структуры серозы и отсутствие спаек. Морфометрически установлено достоверное уменьшение толщины серозного слоя (на 16 %), площади фиброза (на 45 %) и плотности клеточной инфильтрации (в 2,6 раза) при увеличении степени эпителизации почти вдвое ($p < 0,001$). Заключение. Морфологические и количественные результаты подтверждают выраженные фибринолитические, антибактериальные и репаративные свойства ЛКНК-геля. Локальное его применение ускоряет регенерацию мезотелия, предотвращает развитие спаечного процесса и может рассматриваться как перспективное направление локальной терапии перитонита.

Ключевые слова: фибринозно-гнойный перитонит, морфология, мезотелий, фибринолиз, гидрогель, левофлоксацин, кукумазин, Na-КМЦ, репарация, спаечный процесс.

MORPHOLOGICAL STUDY OF REPARATIVE PROCESSES IN FIBRINOUS-PURULENT PERITONITIS

Turakulov U.N.^{1,4}, Mardonov J.N.^{4,5}, Ergashev F.M.^{2,4}, Kurbonova D.R.³, Sadikov R.A.^{4,5}

¹Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

²Central Hospital of the Kokand City Medical Association, Kokand, Uzbekistan

³Kokand City Infectious Diseases Hospital, Kokand, Uzbekistan

⁴Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov, Tashkent, Uzbekistan

⁵Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Objective. To perform a morphological evaluation of peritoneal reparative processes in experimental fibrinous-purulent peritonitis (FPP) and to assess the effect of local administration of a composite LCSC gel (levofloxacin + cucumazine + sodium carboxymethylcellulose, Na-CMC). Materials and Methods. The experiment was carried out on 84 white rats. The progressive FPP model was reproduced according to the method of Singleton & Wischmeyer (2003). The animals were divided into three groups: control (isotonic saline), comparison (0.1% levofloxacin), and main (LCSC gel). Macroscopic and histological studies of the peritoneum were performed on days 3, 7, 14, and 21 with morphometric and statistical analysis (Student's *t*-test, $p < 0.05$). Results. The application of the LCSC gel led to a marked reduction of inflammation, activation of angiogenesis, granulation, and mesothelial regeneration. By day 14, nearly complete mesothelial restoration was observed; by day 21, the peritoneal structure was normalized, and no adhesions were detected. Morphometry revealed a 16% decrease in serosal thickness, a 45% reduction in fibrosis area, and a 2.6-fold decrease in cellular infiltration density, along with an almost twofold increase in epithelialization ($p < 0.001$). Conclusion. The morphological and quantitative findings confirm the pronounced fibrinolytic, antibacterial, and reparative properties of the LCSC gel. Local application accelerates

mesothelial regeneration, prevents adhesion formation, and represents a promising approach to the local treatment of peritonitis.

Keywords: *fibrinous-purulent peritonitis, morphology, mesothelium, fibrinolysis, hydrogel, levofloxacin, cucumazine, sodium carboxymethylcellulose, repair, adhesion process.*

ФИБРИНОЗ-ЙИРИНГЛИ ПЕРИТОНИТДА РЕПАРАТИВ ЖАРАЁНЛАРНИНГ МОРФОЛОГИК ТАДҚИҚОТИ

Тўрақулов Ў.Н.^{1,4}, Мардонов Ж.Н.^{4,5}, Эргашев Ф.М.^{2,4}, Қурбонова Д.Р.³, Садиқов Р.А.^{4,5}

¹Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ошириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Қўқон шаҳар тиббиёт бирлашмаси марказий шифохонаси, Қўқон ш., Ўзбекистон

³Қўқон шаҳар юкумли касалликлар шифохонаси, Қўқон ш., Ўзбекистон

⁴“Академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий – амалий тиббиёт маркази” ДМ, Тошкент ш., Ўзбекистон

⁵Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Тадқиқот мақсади — тажриба йўли билан яратилган фибриноз-йирингли перитонит (ФЙП) моделида қорин парда (перитонеум) репаратив жараёнларининг морфологик хусусиятларини баҳолаш ва ЛКНК композит гели (левофлоксацин + кукумазин + натрий-карбоксиметилселлюлоза)нинг локал қўлланилишининг таъсирини аниқлаш. Материаллар ва усуллар. Тажриба 210–250 г оғирликдаги 84 та оқ каламушида ўтказилди. Прогрессив FYP модели Singleton ва Wischmeyer (2003) усули бўйича қайта ишлаб чиқилди. Хайвонлар уч гуруҳга бўлинди: назорат (изотоник эритма), таққословчи (0,1% левофлоксацин) ва асосий (ЛКНК гели). Қорин парда тўқималарининг гистологик ва морфометрик таҳлиллари 3-, 7-, 14- ва 21-кунларда ўтказилди. Статистик таҳлил — Student *t*-мезонига кўра ($p < 0,05$). Натижалар. ЛКНК гелининг қўлланилиши яллиғланиш белгиларининг камайишига, ангиогенезнинг фаоллашишига ва мезотелийнинг тезроқ регенерациясига олиб келди. 14-кунда мезотелий деярли тўлиқ тикланди, 21-кунда эса сероз қобиқнинг тузилмаси меъёрга келди, битишмалар кузатилмади. Морфометрик таҳлил натижасида сероз қатлам қалинлигининг 16% га, фиброз майдонининг 45% га камайгани, ҳужайра инфильтрацияси зичлигининг 2,6 баравар камайгани, эпителизация даражаси эса деярли икки баравар ошгани аниқланди ($p < 0,001$). Хулоса. Морфологик ва миқдорий натижалар ЛКНК композит гелининг фибринолитик, антибактериал ва репаратив хусусиятларини тасдиқлайди. Унинг локал қўлланилиши мезотелий регенерациясини тезлаштиради ва битишма (адгезион) жараёнларини олдини олади.*

Калит сўзлар: *фибриноз-йирингли перитонит, морфология, мезотелий, фибринолиз, гидрогель, левофлоксацин, кукумазин, Na-КМЦ, репарация, битишмалар.*

e-mail: doctor_jamshid@inbox.ru

Введение. Фибринозно-гнойный перитонит (ФГП) остаётся одной из наиболее актуальных проблем абдоминальной хирургии, сопровождаясь летальностью до 30 % и частотой осложнений 40–60 %. Патогенез ФГП включает массивное выпадение фибрина, образование бактериальных биоплёнок и угнетение мезотелиальной регенерации, что препятствует санации очага воспаления и формирует условия для хронического течения процесса [1–5].

Репаративные изменения брюшины при ФГП протекают поэтапно — от острого экссудативного воспаления к организации фибрина и формированию грануляционной ткани, переходящей в фиброз. Морфологическая оценка этих процессов позволяет объективно оценить эффективность локальных методов лечения, направленных на ускорение очищения и восстановления серозных покровов [6–8].

Разработка композитных ферментативно-антибактериальных гелей является перспективным направлением коррекции воспалительно-деструктивных процессов. Композитный гель ЛКНК (левофлоксацин + кукумазин + Na-КМЦ) создан для локального воздействия на очаг воспаления, сочетая фибринолитическое, антибактериальное и репаративное действие [9–11].

Цель исследования — морфологически оценить особенности репаративных процессов брюшины при ФГП и влияние локального применения композитного геля ЛКНК на динамику заживления серозных оболочек.

Материалы и методы. Эксперимент выполнен в лаборатории экспериментальной хирургии и патоморфологии РСНПМЦХ им. акад. В.В. Вахидова. В исследование включено 84 белые беспородные крысы-самцы массой 210–250 г, содержащиеся в стандартных виварных условиях при есте-

ственном световом режиме, температуре 22 ± 2 °С и свободном доступе к воде и корму. Все манипуляции проводились в соответствии с Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей (Страсбург, 1986) и одобрены локальным этическим комитетом учреждения.

Моделирование фибринозно-гнойного перитонита. Для воспроизведения модели прогрессирующего фибринозно-гнойного перитонита использована модифицированная методика K.D. Singleton и P.E. Wischmeyer (2003), адаптированная для лабораторных грызунов. После общей ингаляционной анестезии (пары севофлурана) проводилась срединная лапаротомия длиной 2,5–3 см. Апикальный отдел слепой кишки длиной около 1 см идентифицировали и лигировали шелковой нитью № 4-0 вместе с питающими сосудами, что вызывало ишемизацию дистального сегмента. Далее стенку кишки дважды прокалывали поперечно иглой диаметром 0,6 мм для контролируемого выхода кишечного содержимого в брюшную полость. Такая техника обеспечивала развитие постепенно прогрессирующего фибринозно-гнойного воспаления, максимально приближенного к клиническому течению перитонита человека. После моделирования брюшная стенка ушивалась двухрядно: внутренний слой — непрерывным викриловым швом, наружный — узловыми швами проленом. В послеоперационном периоде системная антибактериальная терапия не проводилась, что позволяло естественно развиваться воспалительной реакции. Для купирования болевого синдрома в питьевую воду добавляли ибупрофен из расчёта 500 мг/100 мл.

Экспериментальные группы. Животные были рандомизированы на три равные группы (по 28 особей):

1. Контрольная — санация брюшной полости тёплым изотоническим раствором.
2. Сравнительная — санация + инстилляцией 0,1 % раствора левофлоксацина.
3. Основная — санация + аппликация композитного геля ЛКНК, содержащего левофлоксацин 0,5 %, кукумазин 0,01 % и натрий-карбоксиметилцеллюлозу (Na-КМЦ) в качестве полимерной матрицы.

Материал для морфологического анализа отбирали на 3-и, 7-е, 14-е и 21-е сутки после моделирования. На каждом сроке выводили по 7 животных из каждой группы.

Методы морфологического анализа. Фрагменты брюшины и кишечных петель фиксировали в 10 % нейтральном формалине, изготавливали парафиновые срезы толщиной 4–5 мкм. Окрашивание выполняли гематоксилин-эозином. Микроскопия выполнялась на светооптическом микроскопе DN-300 M (КНР) с цифровой камерой. Фотодокументация и морфометрия осуществлялись с использованием программ ImageJ (NIH, USA).

Параметры морфометрии:

- толщина серозного и подсерозного слоёв (мкм);
- площадь фиброза (мм²);
- плотность клеточной инфильтрации (клеток/п. з.);
- степень эпителизации серозного покрова (%).

Измерения проводились в 10 случайных полях зрения при увеличении $\times 200$ и $\times 400$.

Статистическая обработка. Результаты выражались как $M \pm m$ (среднее \pm стандартная ошибка). Для сравнения средних использовали *t*-критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты.

3-и сутки после моделирования.

В контрольной группе на раннем этапе развивались типичные признаки острого фибринозно-гнойного воспаления. Брюшина была тусклой, отёчной, гиперемированной; поверхность её покрыта обильными фибринозно-гнойными наложениями, местами слившегося характера. В подсерозной клетчатке определялись очаги массивной нейтрофильной инфильтрации, периваскулярные отёки, расширение капилляров. В ряде полей зрения выявлялись очаги коагуляционного некроза мезотелия и полное разрушение серозного покрова. Средняя толщина серозного слоя составляла 986 ± 41 мкм, а плотность клеточной инфильтрации достигала 53 ± 5 кл./п.з., что значительно превышало физиологические значения ($p < 0,001$) (см. рис.1 и таб.1).

В основной группе (ЛКНК) выраженность воспалительных изменений была достоверно меньше. Фибринозные наложения — рыхлые, частично лизированные, с наличием фагоцитирующих макрофагов и единичных нейтрофилов. Уже на этом сроке отмечались первые морфологические признаки репарации — появление фибробластов и мелких сосудов неангиогенеза. Толщина серозного слоя составляла 828 ± 37 мкм, что достоверно ниже контрольных значений ($p < 0,001$). Количество клеточ-

ных элементов воспалительного инфильтрата было почти в 2,6 раза меньше, чем в контроле (20 ± 2 против 53 ± 5 кл./п.з., $p < 0,001$) (см. рис.2 и таб.1).

Рисунок 1. Брюшина. 3 сутки. Инфильтрация нейтрофилами, фибрин, отслойка мезотелия. СМ. Г-Э. 10x20.

Рисунок 2. Сальник на 3 сутки после операции. Сохраняются элементы фибробластической активности, слабовыраженная сосудистая реакция, отсутствие гнойных масс. СМ. Г-Э. $\times 10$.

7-е сутки после моделирования.

В контрольной группе сохранялся активный воспалительный процесс. Поверхность брюшины покрыта плотными фибриновыми массами; инфильтрат состоял преимущественно из нейтрофилов и детрита. Отмечались грубые деструктивные изменения сосудов и сохранявшийся отёк подсерозного слоя. Средняя площадь фиброза достигала $2,5 \pm 0,2$ мм², степень эпителизации оставалась низкой — около 40 ± 4 %, что отражало медленное течение репарации (см. рис.3 и таб.1).

Рисунок 3. Брюшина. 7 сутки. Грануляционная ткань, пролиферация фибробластов и неоангиогенез. СМ. Г-Э. 10x20.

В основной группе (ЛКНК) наблюдалось достоверное уменьшение воспалительной реакции и ускорение перехода в фазу грануляции. Толщина серозного слоя снизилась до 810 ± 33 мкм ($p < 0,001$), площадь фиброза составила $1,7 \pm 0,1$ мм² ($p < 0,01$). Клеточная инфильтрация уменьшилась более чем в 2,5 раза по сравнению с контролем ($p < 0,001$). Площадь грануляционной ткани с призна-

ками ангиогенеза и пролиферации фибробластов была значительно выше, а эпителизация серозных покровов достигала $65 \pm 5\%$ ($p < 0,001$). Статистически достоверные различия указывают на активизацию фибринолиза и ускорение репаративных процессов под влиянием геля ЛКНК (см. рис.4 и таб.1).

Рисунок 4. Брюшина через 7 суток. Регулярные мезотелиальные клетки, упорядоченные коллагеновые волокна в строме, новообразованные капилляры. СМ. Г-Э. $\times 10$.

14-е сутки после моделирования.

К этому сроку в контрольной группе процесс переходил в фазу хронической организации: формировались плотные волокна грубоволокнистого коллагена, сосуды деформированы, местами сохранялись очаги воспаления. Средняя площадь фиброза составляла $2,8 \pm 0,2$ мм², а плотность инфильтрации — 48 ± 4 кл./п.з.. Степень эпителизации серозного покрова оставалась низкой ($38 \pm 5\%$), что свидетельствовало о затяжном характере воспаления и неполной репарации.

В группе ЛКНК в этот же срок наблюдалось завершение фазы грануляции и переход к ремоделированию ткани. Грануляционная ткань приобретала зрелый вид, коллагеновые волокна располагались упорядоченно, сосуды — с выраженной эндотелиальной пролиферацией, но без признаков застойных явлений. Мезотелиальный покров практически полностью восстановлен (эпителизация $72 \pm 6\%$, $p < 0,001$). Плотность клеточной инфильтрации снижалась до 20 ± 2 кл./п.з., а площадь фиброза уменьшалась почти в 1,9 раза по сравнению с контролем ($p < 0,01$) (см. рис.5 и таб.1).

Рисунок 5. Сальник на 14 сутки. Формирование плотной зрелой соединительной ткани с единичными сосудами. В большинстве случаев мезотелий полностью восстановлен. СМ. Г-Э. $\times 10$.

21-е сутки после моделирования.

В контрольной группе отмечалось формирование плотных рубцово-спаечных соединений между петлями кишечника, сальником и брюшной стенкой. Коллаген имел грубоволокнистую, хаотичную структуру; местами сохранялись участки лимфомакрофагальной инфильтрации, что указывало на незавершённую ремоделирующую фазу (см. рис.6).

В основной группе (ЛКНК) к 21-м суткам морфологическая картина соответствовала полному завершению репаративного процесса. Серозная оболочка была полностью эпителизирована, соединительная ткань — тонковолокнистая, зрелая, сосуды имели правильное строение и нормальный просвет. Признаки воспаления отсутствовали, спаечного процесса не наблюдалось (см. рис.7).

Рисунок 6. Брюшная полость. 21 сутки. Организованный абсцесс, плотная соединительная капсула. СМ. Г-Э. 10x10.

Рисунок 7. Сальник на 21 сутки. Полное восстановление ткани, отсутствие признаков воспаления. СМ. Г-Э. ×10.

Средние морфометрические значения в группе ЛКНК демонстрировали достоверное улучшение всех показателей (см. таб.1):

- толщина серозного слоя — 820 ± 35 мкм против 980 ± 38 мкм ($p < 0,001$),
- площадь фиброза — $1,5 \pm 0,1$ мм² против $2,8 \pm 0,2$ мм² ($p < 0,01$),
- плотность клеточной инфильтрации — 20 ± 2 против 52 ± 4 кл./п.з. ($p < 0,001$),
- степень эпителизации — 72 ± 6 % против 38 ± 5 % ($p < 0,001$).

Количественный анализ показал, что все ключевые морфометрические показатели достоверно отличались между основной и контрольной группами.

Результаты свидетельствуют о выраженном противовоспалительном и репаративном эффекте геля ЛКНК. Снижение толщины серозного слоя отражает уменьшение тканевого отёка и экссудации ($p < 0,001$). Уменьшение площади фиброза более чем на 45 % указывает на ингибирование избыточного коллагенообразования, что снижает риск спаечного процесса. Снижение клеточной инфильтрации в 2,5 раза подтверждает купирование активной воспалительной фазы. Рост эпителизации почти в 2 раза ($p < 0,001$) демонстрирует ускоренную миграцию и пролиферацию мезотелиоцитов, что восстанавливает барьерную функцию брюшины (см. таб.1).

Таким образом, статистически достоверные различия между контрольной и опытной группами ($p < 0,01-0,001$) объективно подтверждают эффективность локального применения композитного геля ЛКНК в коррекции воспалительно-деструктивных процессов при фибринозно-гнойном перитоните (см. таб.1).

Таблица 1.

Морфометрические показатели серозной оболочки брюшины у животных с фибринозно-гнойным перитонитом (M ± m)

Показатель	Контроль	ЛКНК	p
Толщина серозного слоя (мкм)	980 ± 38	820 ± 35	$< 0,001$
Площадь фиброза (мм ²)	$2,8 \pm 0,2$	$1,5 \pm 0,1$	$< 0,01$
Клеточная инфильтрация (кл./п. з.)	52 ± 4	20 ± 2	$< 0,001$
Эпителизация серозы (%)	38 ± 5	72 ± 6	$< 0,001$

Обсуждение. Полученные данные морфологически и статистически подтверждают, что использование композитного геля ЛКНК (левофлоксацин + кукумазин + Na-КМЦ) при фибринозно-гнойном перитоните оказывает многоуровневое положительное воздействие на воспалительно-репаративные процессы в брюшине. Это соответствует современным представлениям о ключевой роли фибринозно-биоплёночного барьера, ограничивающего доступ антибиотиков и клеток иммунной системы [3,5,6,14].

Согласно данным Sartelli M. и Coccolini F. (WSES, 2021–2024), устранение фибринозного барьера и пролонгированное локальное воздействие антибактериальных и ферментативных препаратов являются обязательными условиями успешного лечения ФГП [15–17].

Наши результаты согласуются с этими положениями: в группе ЛКНК наблюдалось раннее очищение очага и ускоренная репарация, что морфологически подтверждалось выраженным ангиогенезом и мезотелиализацией уже к 7–14 суткам.

Положительный эффект обусловлен комплексным действием компонентов геля: кукумазин обеспечивает фибринолиз, левофлоксацин — локальную антибактериальную защиту, а Na-КМЦ создаёт биосовместимую полимерную среду, способствующую пролиферации мезотелиоцитов и предотвращающую избыточное коллагенообразование [11, 13, 18].

Аналогичные результаты ранее описаны Beshasnov V.V. (2019) и Liu S. et al. (2022), показавшими, что гидрогелевые композиции снижают риск спаечного процесса и ускоряют эпителизацию брюшины [13, 17].

Таким образом, морфологические и количественные результаты настоящего исследования подтверждают данные литературы [1, 3, 4, 6, 11, 15–20] и подчёркивают значимость локальных композитных средств в комплексной терапии перитонита.

Заключение. Проведённое морфологическое исследование позволило объективно оценить динамику воспалительно-репаративных процессов при экспериментальном фибринозно-гнойном перитоните и доказать эффективность локального применения композитного геля ЛКНК (левофлоксацин + кукумазин + Na-КМЦ).

Морфологические наблюдения и количественные данные свидетельствуют, что гель оказывает комплексное воздействие — сочетая фибринолитическую, антибактериальную, противовоспалительную и репаративную активность.

В сравнении с контрольной группой, животные, получавшие ЛКНК-гель, демонстрировали ускоренное очищение брюшной полости от фибрина, раннее формирование зрелой грануляционной ткани и восстановление мезотелия уже к 14-м суткам.

Морфометрические различия ($p < 0,01–0,001$) подтверждают достоверное снижение толщины серозного слоя, плотности клеточной инфильтрации и площади фиброза при одновременном увеличении степени эпителизации.

В целом, применение композитного геля ЛКНК обеспечило ускоренный переход воспалительного процесса из фазы деструкции в фазу регенерации, что морфологически выражалось нормализацией структуры серозной оболочки и отсутствием признаков спаечного процесса к 21-м суткам.

Выводы. Модель фибринозно-гнойного перитонита, воспроизведённая по методу Singleton & Wischmeyer (2003), обеспечивает развитие типичного воспалительно-деструктивного процесса, характеризующегося массивными фибринозными наложениями, нейтрофильной инфильтрацией и нарушением мезотелиального покрова.

Морфологические исследования показали, что применение композитного геля ЛКНК вызывает выраженное уменьшение воспалительных изменений, активацию ангиогенеза и ускоренную репарацию серозных покровов.

Количественно установлено, что под влиянием геля ЛКНК толщина серозного слоя уменьшается на 16 %, площадь фиброза — на 45 %, клеточная инфильтрация — более чем в 2,5 раза, а степень эпителизации увеличивается почти в 2 раза ($p < 0,001$) (см. таб.1).

Фибринолитическое действие кукумазина, пролонгированная антибактериальная активность левофлоксацина и биосовместимая полимерная матрица Na-КМЦ реализуют последовательный механизм: разрушение фибринозного барьера → подавление микробных биоплёнок → стимуляция грануляции и мезотелиальной регенерации.

Морфологически подтверждено, что локальное применение геля ЛКНК способствует полному восстановлению серозного покрова и предотвращает формирование спаек, что делает его перспективным средством для профилактики осложнений и оптимизации лечения гнойно-воспалительных процессов брюшины.

Список литературы:

1. Абакумов М. М., С. Ф. Багненко, В. Б. Белобородов [и др.]. Абдоминальная хирургическая инфекция: Российские национальные рекомендации / – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва: Издательство «Медицинское информационное агентство», 2018. – 168 с. – ISBN 978-5-89481-927-3.
2. Абдуллаев Э. Г. и др. Перитонит: учеб.-практ. пособие /Иван. гос. мед. акад ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014. – 144 с. ISBN 978-5-9984-0518-1
3. Бисенков Л. и др. (ред.). Хирургические инфекции груди и живота. – Litres, 2022.
4. Галимзянов Ф. В. и др. Результаты хирургического лечения больных разлитым фибринозно-гнойным перитонитом, осложненным тяжелым абдоминальным сепсисом //Раны и раневые инфекции. Журнал имени профессора БМ Костюченка. – 2014. – №. 1. – С. 28-32.
5. Демко А. Е. и др. Успешное лечение пациента с высокими свищами желудочно-кишечного тракта на фоне третичного перитонита и тяжелого абдоминального сепсиса //Вестник хирургии имени ИИ Грекова. – 2019. – Т. 178. – №. 2. – С. 52-55.
6. Карпов М. А. и др. Исследование морфофункционального статуса макрофагов в спайках брюшной полости у крыс и при воздействии окисленным декстраном //Сибирский научный медицинский журнал. – 2025. – Т. 45. – №. 2. – С. 94-101.
7. Кузнецова М. В. и др. Экспериментальное обоснование использования противоспаечного барьера на основе коллагена в комбинации с биоцидами в условиях абдоминальной хирургической инфекции //Современные технологии в медицине. – 2018. – Т. 10. – №. 2. – С. 66-75.
8. Низомходжаев Ш. З., Рустамов А. С., Саатова У. М. Совершенствование эндовидеохирургии в лечении спаечной болезни брюшной полости с помощью искусственного интеллекта //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2025. – №. 22 [2]. – С. 112-115.
9. Рузибоев С. А. и др. Хемобен для профилактики спайкообразования в брюшной полости //Research Focus. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 114-116.
10. Томнюк Н. Д. и др. Перитонит, как одна из основных причин летальных исходов //Современные наукоемкие технологии. – 2010. – №. 10. – С. 81-84.
11. Al Qahtani N. et al. Caesarean section scar dehiscence with peritonitis: Does late surgical intervention minimize the risk of hysterectomy //Int J clinical & case. – 2017. – Т. 1. – №. 5. – С. 105-107.
12. Berek P. et al. Acute lower limb ischemia secondary to diffuse peritonitis //Cor et Vasa. – 2020. – Т. 62. – №. 3. – С. 325-328.
13. Beschastnov V. V. et al. Immobilization of bacteriophages in ex tempore hydrogel for the treatment of burn wound infection //Gels. – 2023. – Т. 9. – №. 8. – С. 625.
14. Coccolini F. et al. Intra-abdominal infections: current concepts. J Trauma Acute Care Surg. — 2024; 96(3): 612–621.
15. Coccolini F. et al. Peritonitis management update. World J Surg. — 2023; 47(1): 52–61.
16. Hecker A. et al. Intra-abdominal sepsis: new definitions and current clinical standards //Langenbeck's archives of surgery. – 2019. – Т. 404. – №. 3. – С. 257-271.
17. Liu S. et al. Fibrin deposition limits antibiotic penetration in peritonitis. J Surg Res. — 2022; 275: 123–130.
18. Sartelli M., Coccolini F. et al. WSES Guidelines for Intra-abdominal Infections. World J Emerg Surg. — 2021; 16: 49.
19. Wittmann D. H. Operative Therapy of Peritonitis //Cell. – Т. 941. – №. 468. – С. 8415.
20. Yakubov F. R. et al. Evaluation of Hemostatic Efficacy of Hemoben Gel in Ruptures Of The Gastric Mucosa in An Experiment //Bull. Env. Pharmacol. Life Sci. – 2023. – Т. 12. – С. 56-66.

Для цитирования: Туракулов У.Н., Мардонов Ж.Н., Эргашев Ф.М., Курбонова Д.Р., Садиков Р.А. Морфологическое исследование репаративных процессов при фибринозно-гнойном перитоните // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 54–61. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17556656>